

9. REPRODUÇÃO HUMANA OU EMBRIOLOGIA

DOI: 10.5281/zenodo.17970598

SÍNDROME DO GÊMEO DESAPARECIDO (SGD): UMA PERDA SILENCIOSA QUE MARCA A JORNADA MATERNA

Marcella Aiello Tezore¹; Maria Fernanda Gonçalves Rabelo¹; Cecília Müller Wodzik¹; Ludimila Paula Vaz Cardoso²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: A Síndrome do Gêmeo Desaparecido (SGD) é uma condição obstétrica observada em gestações múltiplas, caracterizada pela morte intrauterina de um ou mais embriões e subsequente reabsorção parcial ou total, com continuidade da gestação com um único feto viável. Envolve anomalias cromossômicas, falhas na implantação embrionária e desequilíbrios no suprimento sanguíneo e oxigênio entre os fetos. Além das repercussões clínicas, a SGD acarreta impactos psicossociais significativos, incluindo luto perinatal e necessidade de suporte emocional, frequentemente subestimados na prática clínica. **OBJETIVOS:** Avaliar os impactos clínicos e psicossociais da SGD e identificar lacunas na comunicação entre profissionais de saúde e gestantes para aprimorar estratégias de manejo clínico e intervenções de suporte psicológico. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão de literatura pela base PubMed, com os descritores “Vanishing Twin Syndrome”, “luto gestacional” e “maternal mental health”, combinados pelo operador booleano AND. Foram incluídos artigos completos, de acesso gratuito, publicados entre 2023 e 2025, nos idiomas português e inglês, que abordassem os impactos clínicos, psicossociais e comunicacionais da SGD. Estudos não pertinentes ou sem acesso completo foram excluídos. A busca inicial resultou em 119 artigos, dos quais 9 foram selecionados após triagem por título e leitura do texto completo. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A SGD permanece subdiagnosticada, acometendo 30% a 50% das gestações multifetais, sendo identificada preferencialmente pela ultrassonografia transvaginal precoce. As mães relataram impactos psicossociais relevantes, como sentimentos de perda e luto não reconhecidos. Observou-se comunicação insuficiente entre profissionais e pacientes, ausência de protocolos padronizados e escassez de informações. Intervenções estruturadas de apoio, como o Projeto Borboleta, já implementado em maternidades brasileiras, demonstram potencial para otimizar a experiência materna e oferecer suporte emocional adequado. **CONCLUSÃO:** A SGD é prevalente em gestações múltiplas com impactos clínicos e psicossociais expressivos. A inexistência de protocolos padronizados e comunicação inadequada contribuem para experiências negativas das pacientes. Definições clínicas precisas, diretrizes harmonizadas e programas estruturados de suporte emocional são essenciais para aprimorar o manejo da condição e o diagnóstico precoce é determinante para a otimização do cuidado clínico.

Descritores: Luto perinatal; Vanishing twin syndrome; Gravidez múltipla.